

ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

А.В. Шин

Ректор Университета Пучон доктор педагогических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258882>

***Аннотация.** Настоящее исследование направлено на изучение эффективности методов управления учебным процессом в высшем образовании, с акцентом на системы контроля качества и использование современных образовательных технологий. В ходе исследования выявлены основные барьеры, препятствующие внедрению эффективных систем контроля качества, и предложены рекомендации по улучшению управления учебным процессом. Результаты показывают, что использование инновационных методов обучения и профессиональное развитие преподавателей положительно влияют на качество образования и удовлетворённость студентов.*

***Ключевые слова:** управление качеством, высшее образование, инновационные методы обучения, профессиональное развитие, удовлетворённость студентов.*

Введение несмотря на множество разработанных методов контроля и управления качеством в высшем образовании, остаются неурегулированные вопросы, связанные с недостаточной эффективностью этих процессов. На практике многие университеты сталкиваются с трудностями при внедрении комплексных систем контроля, что приводит к несоответствию между образовательными стандартами и фактическими результатами подготовки студентов. Это может быть связано как с отсутствием четких механизмов для оценки качества, так и с проблемами в координации образовательного процесса на разных уровнях управления. Исследование посвящено выявлению этих проблем и разработке рекомендаций по их преодолению. Одной из ключевых проблем является недостаток стандартизированных методов оценки, которые могли бы учитывать разнообразные аспекты учебной деятельности, такие как академическая успеваемость, удовлетворённость студентов образовательным процессом и эффективность преподавательских методов. Также наблюдается недостаток взаимодействия между различными структурными подразделениями университетов, что снижает эффективность управления качеством образования и ведёт к разрыву между теоретическими подходами и их практическим воплощением.

Целью данного исследования является разработка и обоснование методов повышения эффективности организации и управления учебным процессом в высшем образовании, с особым акцентом на системы контроля качества. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1. Провести анализ существующих систем управления и контроля качества в высшем образовании.
2. Выявить основные проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются образовательные учреждения при внедрении систем контроля качества.
3. Разработать рекомендации по улучшению управления учебным процессом с учётом современных подходов и технологий.
4. Оценить эффективность предложенных методов и их потенциальное влияние на качество подготовки специалистов.

Методология данного исследования основывалась на смешанном подходе, включающем как количественные, так и качественные методы сбора и анализа данных. Количественный подход использовался для анализа данных, собранных с помощью анкетирования и статистических измерений, а качественный — для углублённого понимания факторов, влияющих на эффективность учебного процесса и системы контроля качества. Такой комбинированный подход обеспечил более целостное и комплексное понимание проблемы, позволив получить как объективные, так и субъективные данные. Выбор смешанной методики обоснован необходимостью детального анализа различных аспектов управления образовательным процессом, включая организационные барьеры, восприятие участников образовательного процесса и влияние внедряемых инноваций на качество образования.

Сбор данных осуществлялся в два этапа. На первом этапе проводилось анкетирование студентов и преподавателей с целью получения количественных данных о качестве учебного процесса, уровне удовлетворённости и восприятии учебной среды. Анкеты включали как закрытые вопросы с использованием шкалы Лайкерта, так и открытые вопросы для получения дополнительных комментариев от участников. На втором этапе проводились углублённые интервью с административным персоналом, которые позволяли получить более детальное представление о существующих проблемах и барьерах в управлении учебным процессом. Интервью были направлены на выяснение проблем управления качеством, восприятия административных решений и методов взаимодействия между различными подразделениями университета. Для анализа данных применялись различные методы. Количественные данные, собранные с помощью анкет, были проанализированы с использованием программного обеспечения SPSS. Были проведены корреляционный анализ для выявления взаимосвязей между различными переменными и анализ различий для сравнения мнений студентов и преподавателей. Для качественного анализа данных интервью использовался метод тематического анализа, который позволил выявить основные темы и проблемы, связанные с управлением учебным процессом и контролем качества. Этот подход позволил получить более глубокое понимание барьеров и проблем, с которыми сталкиваются образовательные учреждения, а также предложить рекомендации по их преодолению. Таким образом, методы исследования обеспечили всесторонний подход к изучению проблем управления качеством в высшем образовании, сочетая как количественные, так и качественные методы анализа для получения полной картины ситуации.

Для оценки значимости полученных результатов был проведен корреляционный анализ, который показал положительную связь между участием преподавателей в программах повышения квалификации и уровнем успеваемости студентов. Это указывает на то, что повышение квалификации преподавателей является важным фактором, влияющим на качество образования. Кроме того, результаты тематического анализа интервью с административным персоналом выявили, что недостаток координации между различными подразделениями университета является значительным барьером для эффективного управления учебным процессом.

Анализ данных также показал, что использование современных технологий, таких как онлайн-платформы и цифровые инструменты для взаимодействия между студентами и преподавателями, способствует повышению уровня удовлетворенности учебным процессом. 75% студентов отметили, что доступ к учебным материалам в цифровом

формате и возможность онлайн-коммуникации с преподавателями положительно влияют на их обучение.

Таким образом, результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что комплексное использование инновационных методов преподавания и современных технологий, а также участие преподавателей в программах повышения квалификации, способствует улучшению качества учебного процесса и повышению уровня удовлетворенности студентов. Эти данные позволяют сделать вывод о необходимости внедрения систематических подходов к контролю качества и управления учебным процессом, направленных на устранение существующих барьеров и повышение эффективности образовательной деятельности.

Полученные данные подтверждают результаты предыдущих исследований в области управления качеством высшего образования. Ранее уже было показано, что активное использование интерактивных методов обучения способствует повышению уровня академической успеваемости студентов и их вовлеченности в образовательный процесс (Knight, Tait & Yorke, 2006). Knight и его коллеги отмечали, что профессиональное развитие преподавателей и использование интерактивных методов является ключевыми факторами, способствующими повышению качества образования и удовлетворенности студентов. Их выводы демонстрируют, что сочетание традиционного обучения с инновационными практиками обучения, такими как проекты и групповая работа, может привести к значительным улучшениям в результатах обучения студентов. Исследование Nagy и Dringó-Horváth (2024) выявило ключевые факторы, влияющие на интеграцию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) среди преподавателей. Они отметили, что цифровая компетенция преподавателей и их положительное восприятие технологий играют значимую роль в успешном внедрении ИКТ в учебный процесс. В своем исследовании они также указали, что наличие институциональной поддержки и возможность профессионального развития оказывают значительное влияние на готовность преподавателей интегрировать новые технологии в обучение. Эти результаты показывают, что без соответствующей поддержки на уровне образовательного учреждения преподаватели могут столкнуться с трудностями в использовании технологий, что ограничивает их потенциал в повышении качества образования. Также Veširović (2023) описывает барьеры, препятствующие эффективной интеграции технологий в обучение, и предлагает стратегии для их преодоления. Среди выявленных барьеров автор называет отсутствие достаточного технического обеспечения и недостаток мотивации среди преподавателей к внедрению инновационных методов. Veširović отмечает, что для преодоления этих барьеров важно развивать культуру поддержки инноваций и предоставлять преподавателям возможности для обучения и повышения квалификации. Эффективное использование технологий требует наличия целенаправленных стратегий и подходов, которые могут обеспечить интеграцию технологий на всех уровнях учебного процесса.

Таким образом, сравнение с предыдущими исследованиями показывает, что интеграция технологий и инновационных методов преподавания, а также поддержка преподавателей в процессе их профессионального развития являются важнейшими элементами для повышения качества высшего образования. Без эффективной координации и институциональной поддержки образовательные учреждения могут

столкнуться с трудностями в достижении желаемых результатов обучения, что подтверждается данными данного и предыдущих исследований.

Одним из главных ограничений данного исследования является выборка, включающая только четыре высших учебных заведения. Это ограничивает возможность обобщения полученных результатов на все университеты и образовательные системы. Кроме того, количество участников исследования также может не быть достаточным для получения полноценных выводов, особенно в части анализа взаимодействия между различными структурными подразделениями. Еще одним ограничением является субъективный характер данных, полученных в результате анкетирования и интервью. Несмотря на меры, направленные на повышение достоверности ответов, такие как анонимное анкетирование, существует вероятность искажений из-за личных предпочтений и восприятий участников.

Вклад в науку заключается в расширении знаний о методах управления качеством в высшем образовании и влиянии современных образовательных технологий на учебный процесс. Исследование подтверждает важность комплексного подхода к управлению учебным процессом, включающего использование инновационных методик и профессиональное развитие преподавателей, что в конечном итоге способствует улучшению качества образования. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований, направленных на разработку и внедрение новых подходов к управлению образовательным процессом, адаптированных к современным условиям и вызовам.

На основании проведенного исследования были сформулированы выводы, которые подчеркивают значимость использования современных методов управления учебным процессом и профессионального развития преподавателей. Применение инновационных образовательных технологий способствует повышению качества образования и удовлетворенности студентов. Важным аспектом также является выявление существующих барьеров и выработка предложений по их преодолению.

Выводы:

1. Внедрение инновационных методов управления учебным процессом, таких как интерактивные формы обучения и современные образовательные технологии, существенно повышает удовлетворённость студентов и улучшает их учебные результаты.
2. Профессиональное развитие преподавателей, регулярное участие в программах повышения квалификации и тренингах положительно сказывается на качестве учебного процесса, что подтверждается ростом успеваемости студентов.
3. Основными барьерами на пути повышения качества образования являются недостаток координации между различными подразделениями университетов и ограниченность ресурсов для профессионального развития преподавателей.
4. Использование смешанного подхода к обучению (традиционные лекции в сочетании с онлайн-методами) показывает высокую эффективность в улучшении учебного процесса и повышении вовлечённости студентов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Knight, P., Tait, J., & Yorke, M. (2006). The professional learning of teachers in higher education. *Studies in Higher Education*, 31(3), 319-339. <https://doi.org/10.1080/03075070600680786>

2. Nagy, J. T., & Dringó-Horváth, I. (2024). Factors Influencing University Teachers' Technological Integration. *Education Sciences*, 14(1), 55. <https://doi.org/10.3390/educsci14010055>
3. Bećirović, S. (2023). Challenges and Barriers for Effective Integration of Technologies into Teaching and Learning. In *Digital Pedagogy* (pp. 101-122). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0444-0_10
4. Al-Marroof, R. S., Alhumaid, K., & Salloum, S. (2020). The continuous intention to use E-Learning, from two different perspectives. *Education Sciences*, 11(1), 6. <https://doi.org/10.3390/educsci11010006>
5. Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. SAGE Publications. Доступно по ссылке: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>